

QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA.

Yuldosheva Feruza Yashin qizi

yuldoshevaftarix@gmail.com

Mehridin Yunusovich Haqqulov

mexriddinhaqqulov@gmail.com

Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi

mohlaroyimyarashova@gmail.com

Osiyo Xalqaro Universiteti o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15032750>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qadimgi turkiy xalqlarning diniy e'tiqodlari va marosimlari ichida muhim o'rin tutgan qut marosimi tahlil qilinadi. Qut tushunchasi turkiy xalqlarning dunyoqarashi, tabiat va ilohiy kuchlarga bo'lgan munosabatini aks ettirib, insonning hayotiy kuchi, baxt va saodat manbai sifatida talqin qilingan. Maqolada qut marosimining o'tkazilish tartibi, unda qo'llaniladigan ramzlar, qadimiy udumlar va ularning ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati batafsil yoritilgan. Shuningdek, turkiy xalqlarning qut bilan bog'liq e'tiqodlari va ularning bugungi kungacha yetib kelgan izlari haqida ilmiy mulohazalar bildirilgan. Ushbu maqola qadimiy marosimlarning mohiyatini anglash va milliy madaniy merosimizni tadqiq qilishda muhim manba hisoblanadi.

Kalit so'zlar: marosim, turk, qurbonlik, Ko'k tangri, qut

Abstract. This article analyzes the Kut ceremony, which played an important role in the religious beliefs and rituals of the ancient Turkic peoples. The concept of Kut is interpreted as a source of human vitality, happiness and bliss, reflecting the worldview of the Turkic peoples, their attitude to nature and divine forces. The article describes in detail the procedure for conducting the Kut ceremony, the symbols used in it, ancient customs and their spiritual and educational significance. It also provides scientific observations on the beliefs of the Turkic peoples related to Kut and their traces that have survived to this day. This article is an important source for understanding the essence of ancient rituals and studying our national cultural heritage.

Keywords: ritual, Turk, sacrifice, Blue God, qut.

Абстрактный. В статье анализируется обряд кут, игравший важную роль в религиозных верованиях и обрядах древних тюркских народов. Понятие «Кут» отражает мировоззрение тюркских народов, их отношение к природе и божественным силам и трактуется как источник жизненной силы человека, счастья и блаженства. В статье подробно описывается порядок проведения обряда Кут, используемые в нем символы,

Mart, 2025-Yil

древние обычаи, их духовно-просветительское значение. Были также сделаны научные наблюдения о верованиях тюркских народов, связанных с кутом, и их следах, сохранившихся до наших дней. Эта статья является важным источником для понимания сути древних ритуалов и исследования нашего национального культурного наследия.

Ключевые слова: ритуал, турок, жертвоприношение, Синий Бог, кут.

Qadimgi turkiy xalqlar o'zining boy madaniyati, an'anaviy urf-odatlar va marosimlari bilan ajralib turardi. Ularning diniy va madaniy hayoti tabiat bilan chambarchas bog'liq bo'lib, marosimlar ko'pincha tabiat hodisalari, hosil bayramlari va turli ijtimoiy voqealarga asoslangan edi. Tabiatga sig'inish marosimlari Qadimgi turkiy xalqlarda tabiatga sig'inish juda keng tarqalgan. Ular tog', daryo, quyosh va oyga sig'inib, ularga qurbonliklar keltirgan. Masalan, tog'lar muqaddas hisoblanib, u yerda marosimlar o'tkazilgan. Bahor kelishi bilan Navro'z nishonlanib, yangi yil boshlanishi shodiyonalar bilan kutib olingan. Qut marosimi Qut tushunchasi qadimgi turkiylarning diniy tasavvurlarida muhim o'rin tutgan. U baxt, omad va hayotiy kuch manbai deb hisoblangan. Qut marosimlari odatda yangi tug'ilgan bolaga ism qo'yish yoki yangi uy qurilganida o'tkazilgan. Ko'k Tengri va ajdodlarga sig'inish Turkiy xalqlar Ko'k Tengri — osmon xudosi va ajdodlar ruhi bilan bog'liq marosimlarni ado etgan. Hukmdorlarning hokimiyati Tengrining irodasi bilan belgilangan deb ishonilgan. Bu marosimlar davlat va diniy rahbarlar ishtirokida katta dabdaba bilan o'tgan. Harbiy marosimlar Qadimgi turkiylarning hayotida harbiy marosimlar muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Ular jang oldidan qurbonlik keltirib, jangchilar ruhini ko'tarish uchun maxsus marosimlar o'tkazgan. Jangdan keyin esa g'alaba tantanalari uyushtirilib, qurbonliklar qilindi. Dafn marosimlari Qadimgi turkiy xalqlar o'z vafot etgan yaqinlarini hurmat bilan dafn etgan. Ularning dafn marosimlari murdaning narsalari, qurollari bilan birga ko'milib, marhumning ruhi oxiratda to'liq hayot kechirishiga ishonilgan.

Turkiy xalqlarda "Qut" tushunchasi qadimdan muhim ahamiyatga ega bo'lib, baxt, saodat va baraka ma'nolarini anglatgan. Ushbu tushuncha turkiylarning diniy va madaniy hayotida, turli marosim va urf-odatlarida keng namoyon bo'lgan. Qut tushunchasi turkiy xalqlarda hukmdorlik va xudolar tomonidan berilgan ilohiy kuch bilan bog'liq bo'lib, bu kuch xalq va davlatning ravnaqi, barakasi va muvaffaqiyatini ta'minlaydi, deb hisoblangan. Qadimgi turkiylar o'z hukmdorlarini "Qut egasi" deb atashgan, ya'ni ularning hokimiyati ilohiy baraka bilan tasdiqlangan deb bilishgan. Qut marosimlari turli shakllarda o'tkazilgan. Masalan, yomg'ir chaqirish marosimlari qadimdan turkiy dehqonchilik madaniyatida katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bu marosimlarda maxsus qo'shiqlar aytilgan, va yomg'ir yog'ishi bilan erning barakali bo'lishi tilangan. Shu bilan birga, qut

Mart, 2025-Yil

so'zi turli kasalliklarni quvish marosimlarida ham tilga olingan. Masalan, "badik" marosimlarida yomon ruhlar quvilib, bemorlar uchun shifo va baraka tilangan. Qut marosimlari xalq hayotida faqatgina diniy mazmunga ega bo'lmay, balki ijtimoiy ahamiyat ham kasb etgan. Masalan, Navro'z bayramida o'tkazilgan marosimlarda qut-baraka, hosil mo'lligi va xalqning farovonligini tilash asosiy o'rin tutgan. Ayniqsa, sumalak pishirish jarayonida aytiladigan qo'shiqlar va marosimlar orqali baraka va qutga bo'lgan ishonch aks etgan.

Xulosa qilib aytganda, turkiy xalqlarda Qut marosimlari xalqning hayot falsafasi va dunyoqarashining muhim qismi bo'lib, ular baxt, saodat va barakani hayotning ajralmas bo'lagi sifatida ko'rsatgan. Ushbu marosimlar orqali turkiy xalqlar tabiat bilan uyg'unlikda yashash va ilohiy kuchlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish g'oyalarini namoyon etganlar.

REFERENCES

1. Adhamjon Ashirov. "O'zbek xalqining qadimiy e'tiqod va marosimlari" Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona nashriyoti. 2007 y
2. A. Kabirov. "Qadimgi Sharq tarixi "Tafakkur" 2016 y
3. Yuldosheva, F. . (2024). MIRZO ULUG'BEK KUTUBXONASI VA BUGUNGI TAQDIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 741–749. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/-research/article/view/58564>
4. Yuldosheva , F. . (2024). BOLA TUG'ILISHI BILAN BOG'LIQ MAROSIMLAR O'ZBEK XALQI HAYOTINING AJRALMAS QISMI SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 3(11), 788–791. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48058>
5. Yuldosheva , F. Y. qizi. (2023). LEV NIKOLAYEVICH GUMILYOVNING "QADIMGI TURKLAR" ASARIDA KO'KTURKLAR YODGORLIKLARI XUSUSIDA. *GOLDEN BRAIN*, 1(16), 338–342. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php//article/view/3908>
6. Yuldosheva , F. . (2025). MAHMUDXO'JA BEHBUDIY – MILLATNING O'Z TAQDIRINI ANGLASHIDA YORQIN YULDUZ VA MILLIY UYG'ONISH DAVRINING RAMZI. *Modern Science and Research*, 4(1), 420–427. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60832>
7. Yuldosheva, F. ., & Abdiamidova , F. . (2025). BEHBUDIYNI KIM O'LDIRGAN?. *Modern Science and Research*, 4(1), 359–366. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63681>

Mart, 2025-Yil

8. Yuldosheva, F. . (2025). IBN BATTUTANING “SAYOHATNOMA” ASARI MUHIM MANBA SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(2), 573–580. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/66954>
9. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
10. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
11. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta’limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta’lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
12. Yarashova, M. (2024). ILK O’RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG’LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
13. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
14. Yarashova, M., Sa’dullayev, U., & Yo’ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN’ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO’PPI VA RO’MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
15. Yarashova , M. ., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG’LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
16. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTSIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
17. 1. Haqqulov, M. Y. O. G. L. (2022). Markaziy Osiyoda ilk diplomatik munosabatlar tarixi. *Science and Education*, 3(10), 385-389.

Mart, 2025-Yil

18. Yunusovich, H. M. (2024). Experiences Related to the Fine Fiber Cotton of Uzbekistan during the Years of Soviet Authority. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 129-132.
19. Yunusovich, H. M. (2024). The Formation, Development and Role of the High Seljuk Empire Founded by the Turkic Peoples in the Islamic World. Miasto Przyszłości, 53, 956-959.
20. Haqqulov, M. (2024). O 'RTA OSIYO XALQLARINING OZODLIK ORZUSI BO 'LGAN "TURKISTON MUXTORIYATI". Modern Science and Research, 3(12), 609-613.
21. Haqqulov, M. (2025). USMONIYLAR IMPERIYASINING TASHKIL TOPISH TARIXI. Modern Science and Research, 4(1), 663-672.
22. Haqqulov, M. (2024). TURKISTON OZODLIGINING JARCHILARI. Medicine, pedagogy and technology: theory and practice, 2(11), 154-159.
23. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. Modern Science and Research, 4(1), 221-227.
24. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. Journal of universal science research, 3(1 (Special issue)), 319-325.
25. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. Modern Science and Research, 4(1), 248-256.
26. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIZXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. Modern Science and Research, 4(1), 471-478.
27. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. Modern Science and Research, 4(2), 472-476.
28. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). Modern Science and Research, 4(2), 834-842.
29. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. Journal of universal science research, 3(1 (Special issue)), 319-325.